

SHAHAR VA QISHLOQLAR TARIXI: BESHKENT MISOLIDA

Tilakova Kumush Kamol qizi

Qarshi davlat universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8188318>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Qashqadaryo vohasida joylashgan eng qadimiy o'lkalardan biri bo'lgan Beshkent shahri haqida qisqacha ma'lumotlar berib o'tilgan. Shaharning paydo bo'lishi, aholining tarkibi, tarixiy-geografik qismi va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi haqida ham ma'lumotlar berib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Beshkent, Royon Ravshanov, Qarshi, Xazrat Sulton Abulxayr Mazondaroniy, "Faqir ul avliyo" Xo'jayi Azizxon, Xo'ja Rusnoyi, Bobo Rahbar, Bobo Romitan, Koson, Naxshab,

Tarixning asosan eng kam yoritilgan qismi bu qishloq, ovul, urug' va tumanlar tarixidir. Mustaqilligimizdan keyingi davrda ham bu sohaga oid qator ilmiy-amaliy ishlar olib borildi. Qarshi Davlat Universiteti professori yetuk olim Obod Jo'raqulov chandir turkmanlari va mang'it urug'lari tarixini yoritdi. P.Ravshanovning "Qashqadaryo tarixi" asari esa viloyatimizning ma'naviy hayotida muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu xayrli ishdan Qarshi tumani ilmiy jamoatchiligi ham chetda emas. Tarixdan ma'lumki, tumanimiz 1926-yilda Beshkent nomi bilan tashkil topgan viloyatdagi ilk tumanlardan biridir. Beshkent qishlog'i tarixan tashkil topgan eng qadimiy qishloqlardan biri hisoblanadi. Shu qishloq zaminida tashkil topgan Beshkent tumani 1962-yilda Koson tumaniga qo'shib yuborilgan. 1964-yilda Qarshi tumani bilan birlashtirilib, Qarshi nomi bilan atalgan va tuman markazi Beshkent bo'lib qolgan.[1]

Beshkent eng qadimiy inson manzilgohlarining o'chog'i, aziz avliyolar maskani bo'lgan yurt, buyuklarning qadami tekkan zamin, e'zozlashga o'rganishga va ibrat olishimizga arzigulik o'lkadir. Shunday besh buyuk zotning qabrlari Beshkentda. Ya'ni, islom olamining mo'tabar zotlaridan biri Xazrat Sulton Abulxayr Mazondaroniy, "Faqir ul avliyo" Xo'jayi Azizxon, Xo'ja Rusnoyi, Bobo Rahbar, Bobo Romitan.[2]

Shuni takidlab o'tishimiz kerakki, Beshkent nomi bilan ataluvchi joylar qo'shni Afg'oniston va yaqin Tojikistonda ham mavjud. Behkent atamasi dastlab, "Fijkat", "Bijkat", "Vijkat" tarzida bo'lib, XIX-XX asrlarda Beshkent tarzida qo'llanilgan. So'zning birinchi qismi fij, bij, vij sug'd tiliga xos bo'lib, "quyi", "adoq" ma'nolarini beradi. "kat" yoki "kent" so'zi turkiy tillarga xos bo'lib, "ovul, qishloq, shahar" degan ma'nolarni bildiradi. [3]

Beshkent ko'xna Naxshab (Qarshi)ga nisbatan joylashish o'rniga ko'ra "quyi qishloq" degan ma'noni anglatadi. [4]

Yurtizmizda besh so'z qatnashgan talay joy nomlari mavjud. Masalan, Beshyog'och (Shahrisabz), Beshkaltak (Kitob), Beshmachit, Beshqo'ton (Koson), Beshqo'rg'on (Qamashi) kabi. Beshkent so'zining kelib chiqishi haqida turli xil qarashlar mavjud. Ayrim fikr egalari qarashicha, Beshkent aslida "Beshkas" so'zidan kelib chiqqan. [5]

Boshqa fikr tarafdorlari Beshkent Beshkentning qishloq ahlini islom lashkarlari zo'ravonlik bilan islomga itoat ettirganlar degan qarashlar mavjud. Ba'zilar esa beshkentliklarning otabobolari Tabaristondan kelgan degan fikrni ilgari suradilar. So'ngi fikr tarafdorlari oxirgi paytlarda talaygina.

Beshkent aholisining yashash joylari X asr boshlariga kelib to'liq shakllangan desak mubolag'a bo'lmaydi. Chunki Beshkentdagi obidalar tosh bitiklar tarixi bunday xulosa chiqarishimizga

asos bo'ladi, Beshkentning mo'tabar keksalari, qishloq yoshini Xazrati Sulton maqbarasi va Tosh machit qurilishini bog'laydilar. Qabristonlardagi qabr yozuvlari xalqimiz tarixini o'rganishdagi eng ishonchli manbaa desak ham bo'ladi. Xazrati Sulton maqbarasi X-XII asrlarga taaluqli. Beshkent X asr boshlarida shakllangan qishloq tusini oladi. Agar Qarshi shahrining XIV asr boshlarida mug'uliy hukmdor Kebekxon davida qurilganini inobatga olsak, Beshkent yosh jihatdan 3-4 asr ulug'roqdir.

Marhum, ustoz Egamberdi Ergashev Beshkent xalqi uchun juda katta savob ishni qilib ketdi. Kelajak avlodlar uchun Beshkent tarixini yozib qoldirdi. Nihoyatda katta qiyinchilik, izlanish, yelib yugurish, arxivning zax va qorung'i xonalarida o'ltirib o'tmishni varaqlash samarasiz ketmadi. Ustozdan katta tarix qoldi.

Egamberdi Ergashev 1945 yilda Beshkent qishlog'ida tug'ildi. O'rta maktabni tamomlagach 1970 yilda Qarshi davlat Universitetiga kirib o'qidi. Butun umr ijod bilan shug'ullandi. 60 dan ortiq ilmiy, tarixiy va adabiy maqolalar yozdi. Tarjimalar qildi. Beshkent litsey internatiga asos soldi. Minglab iqtidorli o'g'il qizlarni tarbiyalab chiqardi. Domla Egamberdi Ergashev yaratgan Beshkent tarixi kelajakni guyoki mash'ala nur misoli yoritib turibdi. Ha, ustozning hayot yo'li har birimiz uchun ibrat maktabi hisoblanadi. Domlaning umri mangu boqiydir. Ustozning o'zlari ham bugun tariximiz sahifalarida yashamoqdalar.

References:

1. E. Ergashev, Beshkent tarixi, T., Nasaf, 2000.
2. T. Nafasov, O'zbek tili toponimlarining o'quv izohli lug'ati, T., Yangi asr avlodi, 2007.
3. T. Nafasov, O'zbek toponimlarining izohli lug'ati, T., 1988.
4. P. Ravshanov, Qarshi tarixi, T., Yangi asr avlodi, 2006.
5. P. Ravshanov, Qashqadaryo tarixi, T., Fan, 1995.
6. Khojayorov A. The scientific-literary environment of the Nasaf oasis in the middle ages // Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 3. – С. 885-888.
7. Ходжаёров А. О. Сомонийлар даврида Насаф шаҳрининг ижтимоий, иқтисодий ва маънавий ҳаёти // Взгляд в прошлое. – 2023. – Т. 6. – №. 1.
8. Хўжаёров А. О. Қашқадарё воҳаси алломалари илмий меросининг аҳамияти // International conferences. – 2022. – Т. 1. – №. 21. – С. 99-103.